

NOGIRON BOLASI BO'LGAN ONANING PSIXOLOGIK FAROVONLIGI OMILLARI

Maftunaxon Hamrakulova

Beruniy tumani 2-son kasb-hunar maktabi psixologi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11234102>

Annatatsiya: Ushbu maqolada nogiron farzandni oilada tug'ilishi oilaning psixologik faravonligiga ta'siri. Onalarning psixologik faravonlik omillari, faravonlik tushunchasi va ko'rsatkichlari, unga ta'sir qiluvchi omillar, onaning psixologik faravonligi nogiron farzandni psixologiyasiga ta'siri yoritilgan.

Kalit so'zlar: Psixologik farovonlik, ijtimoiy omillar, nogiron farzand, ona, ijobiy va salbiy ta'sirlar, ijtimoiy faollik, oilaviy hayot, ruhiy zo'riqish.

Annotation: In this article, the impact of the birth of a disabled child in the family on the psychological well-being of the family. The factors of psychological violence of mothers, the concept and indicators of violence, the factors affecting it, the influence of the psychological well-being of the mother on the psychology of the disabled child are highlighted.

Key words: Psychological well-being, social factors, disabled child, mother, positive and negative effects, social activity, family life, mental stress.

Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bola muammosi oilaviy hayotning turli bosqichida yuzaga kelishi mumkin. Rivojlanishida nuqsoni bo'lgan chaqaloqning tug'lishi, kasallikning tabiati va darajasidan qat'iy nazar, oilaviy hayotning barqaror kechishini cheklaydi va oilaning psixologik faravonligiga ta'sir qiladi. Psixologiyada farovonlik tushunchasi baxt, hayotdan qoniqish, hayot sifatini o'rganish kontekstida ko'rib chiqilgan. Situatsion va uzoq muddatli farovonlik tajribasi sotsializatsiya natijalari va ijtimoiy adekvatlik bilan bog'liq. Ijtimoiy, iqtisodiy taraqqiyot va siyosiy o'zgarishlar tufayli hayotdagi tabiiy o'zgarishlar shaxsiy hayotni sub'ektiv baholashda sezilarli iz qoldiradi, bu ijtimoiy jarayonlarga qo'shilish darajasini tavsiflaydi. Farovonlik ko'p faktorli tuzilma sifatida qaraladi, ijtimoiy, madaniy, iqtisodiy, psixologik, jismoniy va ma'naviy omillarning murakkab o'zaro bog'liqligini ifodalaydi.

N. Brathurn ta'kidlashicha, psixologik farovonlik tushunchasi boshqa keng qo'llaniladigan bir qator tushunchalarni anglatadi, masalan: o'z-o'zini namoyon qilish, o'z-o'zini hurmat qilish, ego kuchi, avtonomiya. [1]. Bizning ongimizda aks ettirilgan quvonch yoki umidsizlikni keltirib chiqaradigan kundalik hayot voqealari tegishli rangli affekt shaklida to'planadi. Bizni xafa qiladigan narsalar va biz tashvishlanayotgan narsalar salbiy ta'sirga sabab bo'lsa, kundalik hayotda bizga quvonch va baxt keltiradigan bir xil voqealar ijobiy ta'sirning oshishiga yordam beradi. Ijobiy va salbiy ta'sir o'rtasidagi farq psixologik farovonlik ko'rsatkichi bo'lib, hayotdan umumiy qoniqish hissini aks ettiradi. Agar ijobiy ta'sir salbiy ta'sirdan ko'p bo'lsa, odam o'zini baxtli va qoniqarli his qiladi, shuning uchun psixologik farovonlik darajasi yuqori bo'ladi, lekin agar salbiy tajribalar yig'indisi ijobiy ta'sirdan oshib ketgan bo'lsa, u holda odam o'zini baxtsiz va norozi his qiladi. Bu psixologik farovonlikning past darajasini ko'rsatadi. [2; 3].

N. Vagaishgn psixologik farovonlik darajasi va turli ijtimoiy omillar o'rtasida mavjud bo'lgan munosabatlarni tadqiq qildi. U psixologik farovonlik darajasi va moddiy daromad darajasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqladi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, yuqori daromadli odamlar

ko'pincha ko'proq daromadga ega bo'lganligi sababli psixologik farovonlik darajasi yuqori ijobiy ta'sirga ega bo'ladi, "pul quvonch hissini oshirishi mumkin.[1, p. 226].

Psixologiya fanida va amaliyotida nogiron bolasi bo'lgan oilaning muammolari ko'pincha bolaning o'zi muammolari orqali ko'rib chiqiladi. Biroq, bunday bolaning tug'ilishi oilaviy hayotning butun jarayonini buzadi va ona bu vaziyatda eng katta qiyinchiliklarni boshidan kechiradi. Nogiron bolasi bo'lgan oilalarni o'rganish onalik iztirobining turli jihatlarini aniqlaydi. Ona tomonidan boshidan kechirilgan ruhiy zo'riqishning davomiyliigi, bolaning kelajagi uchun tashvishlanishning kuchayishi turli xil psixosomatik kasalliklarga, ona shaxsining hissiy-irodaviy, aksiologik va boshqa sohalarining deformatsiyasiga olib keladi.

Bolaning kasalligiga qaramasdan, ayolning ijobiy tajribalarini boshidan kechirishi muhim, bu nafaqat o'zi uchun, balki bolaning normal rivojlanishi uchun ham muhim shartdir. Shaxsning psixologik farovonligini o'rganishning muhimligi xorijiy va mahalliy psixologiyadagi ko'plab tadqiqotlar bilan tasdiqlangan (N. Bredbern, E. Diener, C.D. Riff, A.B. Voronina, E.P. Kalitievskaya, G.L. Puchkova, R.M.Shamionov va boshqalar). Shaxsning psixologik farovonligi yoki yomon ahvolining sabablari sifatida ob'ektiv (moliyaviy ahvol, ish, kasb va boshqalar) va sub'ektiv (shaxsning xususiyatlari) turli omillar hisobga olinadi.[4] Uning psixologik farovonligi nogiron bolani tarbiyalayotgan ayol hayotning turli sohalarida (kasbiy sohada, oilaviy munosabatlarda) sub'ektivlikni qanchalik ko'rsatishiga bog'liq bo'ladi. Ijtimoiy faollik ayolga nogiron bolani tarbiyalashdagi qiyinchiliklarni yengishga yordam beradi va o'zini farovon his qiladi. Psixologik farovonlik muammosi jamiyat rivojlanishining hozirgi bosqichida dolzarbdir, chunki insonning o'z farovonlik holatini tajribasi uning jamiyatda muvaffaqiyatli ishlashi uchun asosdir. Psixologik farovonlik muammosini o'rganish falsafa, psixologiya, sotsiologiya va boshqa fanlarda chuqur ildizlarga ega. So'nggi o'n yilliklarda u tobora ko'proq psixologlarning tadqiqot mavzusiga aylandi. Bu shaxsning ichki muvozanati uchun asos bo'lib xizmat qiladigan, uning adekvat ijtimoiy xulq-atvori va o'zini o'zi anglashiga hissa qo'shadigan narsalarni aniqlash uchun psixologik amaliyotga shoshilinch ehtiyoj tufayli yuzaga keladi.

Xulosa.

Nogironligi mavjud bo'lgan bolani oila muhitida voyaga yetkazish barcha oila a'zolarini qamrab oladigan kundalik mashaqqatli jarayondir va bu jarayonda eng katta masulyat onaga tushishi onaning psixologik faravonligiga o'z ta'sirini o'tkazadi. Nogironligi mavjud bolalar onalari farzandlari dunyoga kelganda vaziyatni qabul qilishlari va unda ijobiy tomonlarni ko'rishga intilishlari zarur. Farzandlar ulg'ayishar ekan ular qanday holda bo'lishlaridan qati nazar onalari ularni sevishlarini bilishlari juda ham muhim. Bolalar onalarning har bir so'zi va his tuyg'ulariga ta'sirchandirlar. Ular yaqinlarining har bir harakatini darrov o'zlariga singdirib oladilar. Shuning uchun ham tushunish, qabul qilish va mehr-muhabbat nogironligi mavjud bolani tarbiyalashning asosiy tamoyili sanaladi.

References:

1. Bradburn, N. The Structure of Psychological Well-Being / N. Bradburn. -Chicago: Aldine Pub. Co., 1969. - 320 p.
2. Ryan, R.M. Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being / R.M. Ryan, E.L. Deci // American Psychology. - 2000. - Vol. 55. - P. 68-78.
3. Ryff, C.D Happiness is everything or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being

/ C.D. Ryff // Journal of Personality and Social Psychology. - 1989 - Vol. 57. - P. 1069-1081.

4. Шибанец.Е.Ю. Факторы субъективного благополучия матери, имеющей ребенка-инвалида. ВАКРФ 19.00.01 автореферата. Кандидат наук.

